

VOUS AVEZ DIT... INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? Comment l'utiliser avec équilibre ?

Éric Tendon
Université de Sherbrooke
Doctorant en éducation

Une définition

L'intelligence artificielle (IA) désigne les machines ou les systèmes informatiques capables de simuler les processus de l'intelligence humaine, comme le raisonnement, la prise de décisions et la résolution de problèmes, afin d'accomplir des tâches que, jusqu'à récemment, seul un être humain pouvait réaliser (UNESCO, 2021). En ce sens, l'intelligence artificielle a la capacité de traiter des quantités massives des données beaucoup plus rapidement que les êtres humains et de produire du contenu de manière quasi instantanée en réponse aux sollicitations (prompts ou requêtes) formulées par une personne utilisatrice (Murugesan et Cherukuri, 2023).

Enseignement et IA

L'intelligence artificielle offre plusieurs pistes pour enrichir la pratique enseignante. Elle peut, par exemple, soutenir la planification et diversifier les supports visuels (textes, schémas, images, vidéos) afin de varier les approches (Holmes et al., 2019). Elle peut également générer rapidement des exercices ou des questionnaires. L'IA devient ainsi un outil favorisant un gain de temps, libérant la personne enseignante pour se consacrer à ce où elle reste irremplaçable : l'encouragement, le suivi individualisé et l'accompagnement humain des élèves dans leur parcours de formation (Luckin, 2018).

Toutefois, son intégration exige un regard critique. Les contenus produits par l'IA ne sont pas toujours fiables ni adaptés au contexte scolaire : l'enseignant doit donc vérifier leur exactitude et leur pertinence avec un esprit critique (UNESCO, 2021). L'IA peut simplifier la tâche, mais elle peut aussi introduire des erreurs ou omettre des nuances importantes. C'est pourquoi son usage ne doit pas se substituer ni à l'expertise professionnelle, ni au jugement pédagogique de la personne enseignante. De plus, son utilisation soulève des enjeux de protection de la personnalité et de confidentialité, notamment lorsque l'IA est utilisée pour corriger les travaux des élèves.

Et si on en parlait simplement...

Comme pour tout apprentissage humain, le développement de l'IA repose sur un processus graduel. Elle doit d'abord recevoir des données (un peu comme nous captions de l'information par nos sens), puis les traiter et les organiser pour en extraire du sens. Ensuite, elle améliore ses réponses grâce à des algorithmes d'apprentissage automatiques. Enfin, elle peut produire une réponse adaptée, que ce soit sous forme de texte, d'image ou d'action (Institut intelligence et données, 2023). Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les agents conversationnels comme Copilote, Gemini ou Perplexity sont devenus d'usage courant.

Des postures d'utilisation de l'IA

Face à ses **personnes étudiantes**, la personne enseignante peut adopter 5 postures : interdire l'IA, sensibiliser aux enjeux, l'utiliser comme soutien à l'apprentissage, comme aide à la recherche d'informations ou comme appui direct aux productions (Duguay, 2024). Chaque niveau présente avantages et risques et l'essentiel est d'encadrer l'usage de l'IA en développant l'esprit critique et l'autonomie des personnes étudiantes.

S'agissant du **personnel enseignant**, trois postures sont possibles : recourir à l'IA pour l'idéation et la recherche, générer du matériel pédagogique adapté, ou enrichir ses rétroactions (Duguay, 2024).

Pour citer cette fiche : Tendon, É. (2025). Vous avez dit... l'intelligence artificielle? *Observatoire de la formation professionnelle du Québec*.

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du Québec

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

L'intelligence artificielle peut devenir une alliée dans la pratique enseignante. En formation professionnelle, elle peut servir à générer rapidement des exercices adaptés, à traduire ou simplifier des consignes, ou encore à proposer des exemples concrets liés au métier.

IA et la personne enseignante

Antoine désire mobiliser la taxonomie de Bloom (2001) dans la préparation d'activités. Il soumet la requête (prompt) suivante à l'IA :

« Tu es un spécialiste qui enseigne la coiffure. Comment utiliser la taxonomie de Bloom pour enseigner des compétences en coiffure? Voici les compétences concernées à enseigner, ABC, et les mots-clés à utiliser : balayage, ciseaux, coupe... ».

1. La connaissance (se souvenir).

L'IA suggère de commencer par des exercices où les élèves identifient correctement des outils de base, par exemple distinguer des ciseaux de coupe, d'effilage ou de coiffage.

2. La compréhension (expliquer).

Ensuite, l'IA propose d'amener les élèves à expliquer, avec leurs propres mots, la différence entre un balayage et une coloration complète.

3. L'application (mettre en pratique).

L'IA conseille de d'offrir aux élèves des mises en situation « Un client souhaite un effet soleil discret. Quelle technique de balayage choisirais-tu et pourquoi ? »

4. L'analyse (décomposer).

L'IA propose des exercices où les élèves comparent deux photos de coiffures : l'une réalisée avec un balayage fin, l'autre avec des mèches larges.

5. L'évaluation (juger).

L'IA suggère d'organiser une séance où les élèves évaluent collectivement le degré de réussite d'un balayage à partir de critères précis.

6. La création (innover).

Enfin, l'IA propose de demander aux élèves de créer une nouvelle tendance en utilisant les techniques vues en classe.

Au terme de cette expérience, Antoine réalise que l'IA l'aide à concrétiser une progression d'activité prenant en compte les niveaux de la taxonomie de Bloom.

Pour en savoir plus

Cabana, M. et Lez, A. (2023). *Enseigner avec l'intelligence artificielle : Alternatives pour évaluer les apprentissages et stratégies visant l'optimisation de l'enseignement et de l'apprentissage*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.

[Télécharger le document](#)

Conseil supérieur de l'éducation et Commission de l'éthique en science et en technologie (2024). *Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques*, Québec, Le Conseil, La Commission

[Télécharger le document](#)

Dupuis, S., Gagné, P. et Deschênes, M. (2025). *L'utilisation de l'intelligence artificielle générative par les élèves en évaluation. Guide pédagogique à l'intention du personnel des centres de formation professionnelle*. Observatoire de la formation professionnelle du Québec.

[Télécharger le document](#)

IA et l'élève

L'intelligence artificielle peut devenir un compagnon d'apprentissage pour les élèves. Au-delà des réponses toutes faites, elle gagne à être sollicitée pour expliquer autrement une notion, générer des exercices de révision ou proposer des mises en situation adaptées. Pour l'aider à explorer cette dimension, voici quelques exemples de requêtes (prompts) qui transforment l'IA en soutien personnalisé dans différents métiers de la FP.

Cuisine

« Explique-moi la différence entre une béchamel et un velouté comme si j'étais un débutant. »

« Crée-moi un quiz de 5 questions pour réviser les cuissons de la viande. »

Mécanique automobile

« Donne-moi une explication simple du fonctionnement d'un moteur à quatre temps. »

« Fais-moi une liste de vérification de base avant de changer un pneu. »

Petite enfance

« Donne-moi 5 idées d'activités simples pour stimuler le langage chez des enfants de 3 ans. »

« Explique-moi comment intervenir positivement quand deux enfants se disputent un jouet. »

Soudage

« Explique-moi, étape par étape, comment planifier un travail de soudage à partir d'un plan technique simple. »

« Propose-moi 5 points de contrôle à utiliser pour vérifier la qualité d'une soudure et corriger les défauts éventuels. »

Santé, assistance et soins infirmiers

« Propose 3 façons d'offrir du réconfort à une personne en fin de vie, au-delà des soins physiques. »

« Explique-moi 3 points essentiels à surveiller chez un nouveau-né dans les premières heures de vie. »

Si l'IA regorge d'utilité, il est toutefois de la responsabilité de la personne enseignante de rappeler que les consignes et documents qu'elle fournit demeurent la référence, et que les réponses de l'IA doivent toujours être accueillies avec un regard critique.

« L'intelligence artificielle va transformer chaque industrie et chaque emploi. » Reid Hoffman (2020), Co-fondateur de LinkedIn